

EU CORNER

En aquest document trobaràs tots els projectes finançats per l'Unió Europea en els que l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ-CERCA) col·labora.

Aquesta acció està finançada pel projecte ERN-APULIA-MED (101162513) i s'inclou dins de l'"EU Corner" de la Nit Europea de la Recerca 2024.

SOBRE L'ICIQ

L'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ-CERCA) és una fundació pública dedicada a la recerca en química, on la sostenibilitat i la circularitat són valors fonamentals que guien el seu enfocament per abordar reptes globals com la emergència climàtica i la salut de les persones.

El centre compta amb 250 investigadors i investigadores distribuïts en 19 grups de recerca dedicats a la catàlisi sostenible, les energies renovables/descarbonització i la medicina molecular, que impulsen la recerca de frontera amb eines computacionals i experimentals.

Situat a Tarragona, l'ICIQ col·labora estretament amb la indústria per millorar la seva competitivitat, impulsant el desenvolupament d'aplicacions innovadores i la formació de personal qualificat d'alt nivell.

MARIE SKŁODOWSKA- CURIE ACTIONS

4 - 7

PROJECTES COL-LABORATIUS

8 - 9

ERC - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL

10 - 11

PROJECTES MSCA

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

DESENVOLUPANT TALENTS PEL FUTUR

+ informació

D-CARBONIZE

El projecte D-CARBONIZE (MSCA-DN) està coordinat per l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ-CERCA) i té l'intenció de crear nous materials sostenibles utilitzant fonts de bio-carboni. Per exemple, s'intentarà fer nous plàstics que es puguin reciclar fàcilment.

Més enllà d'això, el projecte també té com a principal objectiu formar als 12 estudiants de doctorat que en formen part. Participar al D-CARBONIZE els servirà per convertir-se en una nova generació d'investigadors creatius, crítics i capaços de treballar en diferents disciplines i sectors.

NATALIA
KULBACKA

ENRICO
LANARO

LILAS
AUBEL

FLORIAN
BARBAZ

ANGELO
SCOPANO

GIOVANNI
BERLUTI

HUSSEIN
TABAJA

NISHANT
CHAUDHARY

OWAIS
SHEIKH

ELIA
CECCHETTO

HANIEH
MORADI

SARA
FAORO

GA No. 101072632

+ informació

Cada vegada hi ha més bacteris resistents als medicaments, cosa que fa que les infeccions comunes siguin més difícils de tractar. Els bacteris gramnegatius són especialment resistents als antibiòtics actuals.

El BREAKthrough (MSCA-DN) vol fer que aquests bacteris tornin a ser vulnerables als antibiòtics. Es volen desenvolupar nous compostos que danyin la membrana externa dels bacteris i permetin que els antibiòtics puguin entrar i destruir-los.

GA No. 101131120

+ informació

L'ENRICH (MSCA-SE) busca millorar la manera com identifiquem i estudiem les proteïnes del nostre cos, que són essencials per a moltes funcions biològiques, amb l'objectiu d'ajudar a desenvolupar nous tractaments per a malalties.

Hi participen 87 investigadors de tot el món, que faran estades d'intercanvi en un dels 11 diferents centres de recerca o empreses que formen el projecte. L'objectiu és aprofitar l'experiència complementària de les diferents organitzacions.

GA No. 101162513

+ informació

L'ERN-Apulia+MED (MSCA-Citizens) vol apropar els ciutadans als científics i viceversa als països del mediterrani (Albània, Espanya, Itàlia i Turquia). L'objectiu és organitzar esdeveniments on els investigadors puguin explicar la seva feina i la importància que té la recerca en millorar la nostra vida diària.

A través de tallers a escoles o jornades com la Nit Europea de la Recerca, també es pretén animar els joves a interessar-se per les carreres científiques.

AJUDES POSTDOCTORALS

L'objectiu de les ajudes postdoctorals és donar suport a la carrera professional dels investigadors i fomentar l'excel·lència en la recerca. Aquestes ajudes s'adrecen a doctors que vulguin desenvolupar les seves activitats de recerca, adquirir noves competències i consolidar la seva carrera professional.

+ informació

Actualment, a l'ICIQ tenim els següents investigadors MSCA-PF:

ARATRIKA
CHAKRABORTY

LUIS
DUARTE

KAREN
DE LA VEGA

ASWIN
GOPAKUMAR

JOÃO
GONÇALVES

ZHONG
LIU

LULU
LI

JESÚS
RODRIGALVAREZ

THIRUSANGU
M. SENTHAMARAI

XIAOJIAO
YUAN

PROJECTES COL-LABORATIUS

AVANÇANT LA RECERCA CONJUNTAMENT

super^{val} sustainable photoelectrochemical valorization of flue gases

Els gasos de les indústries i centrals elèctriques emeten CO₂ i NO_x, uns contaminants que són perjudicials per a la salut i el medi ambient.

El SUPERVAL (EIC-Pathfinder), coordinat des de l'ICIQ, investiga noves tecnologies per a eliminar aquests gasos de les emissions industrials i convertir-los en productes útils, com l'amoníac o altres molècules que es puguin utilitzar com a font d'energia. L'objectiu és aconseguir-ho utilitzant només la llum del sol, materials fàcils de trobar i processos econòmics.

+ informació

GA No. 101115456

8 organitzacions europees treballen en aquest projecte

PROJECTES COL-LABORATIUS

CO₂NDOOR

+ informació

GA No. 101006839

DECADE

+ informació

GA No. 862030

PEARL

Flexible Perovskite Solar Cells
with Carbon Electrodes

+ informació

GA No. 101122283

FLOW
PHOTO
CHEM

+ informació

GA No. 862453

NEFERTITI

+ informació

GA No. 101022202

OHPERA

+ informació

GA No. 101071010

PHOTOSINT

+ informació

GA No. 1011181291

SUNER-
C
Powered by SUNERGY

+ informació

GA No. 101058481

SUNGATE

+ informació

GA No. 101122061

PROJECTES ERC

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL

IMPULSANT INNOVACIÓ I EXCEL·LÈNCIA

Part de la recerca que es fa a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ-CERCA) és possible gràcies a les subvencions del Consell Europeu d'Investigació (ERC).

Amb aquest suport, els nostres investigadors estan trobant noves solucions als reptes globals que tenim com a societat.

Descobriu com els projectes finançats per l'ERC que es fan a l'ICIQ estan donant forma al futur de la química i tenen un impacte positiu en àrees com la sostenibilitat, l'energia i la salut.

PROJECTES ERC

ERC STARTING

BioInspired_SolarH2

+ informació

GA No. 805524

PhotoSwim

+ informació

GA No. 101076680

ReHuse

+ informació

GA No. 101041759

ERC ADVANCED

NOVOFLAT

+ informació

GA No. 883756

Foldmetcat

+ informació

GA No. 835080

Excited

+ informació

GA No. 101097684

ERC CONSOLIDATOR

CARBYNE

+ informació

GA No. 883756

SETEMBRE 2024